

METHODE DE CALCUL DU GRADIENT ADIABATIQUE

Sommaire

1–OBJECTIF DU DOCUMENT	2
2– HYPOTHESE DE DEPART	2
3– DETAIL DE LA METHODE DE CALCUL	2
4–DESCRIPTION DU FICHER EXCEL	3
5–LIMITES DE LA METHODE	4
6–CONCLUSION	4

Georges MARGUERITE

PRIMEVOIRE

Structure de recherche indépendante

Juillet 2025

1-Objectif du document

Le but de ce document est de montrer que le gradient thermique vertical moyen diffère du gradient adiabatique au sens strict de l'évolution d'une même masse d'air avec l'altitude.

Il accompagne le préprint intitulé « Machine thermique atmosphérique », et la feuille de calculs associée.

Elle détaille la méthode numérique utilisée pour calculer le gradient adiabatique moyen en fonction de l'altitude et de mettre en évidence sa concavité.

- Résumer la démarche de calcul
- Justifier le choix des hypothèses
- Présenter les résultats obtenus
- Permettre la reproductibilité des résultats du préprint associé

2- Hypothèse de départ

- Atmosphère neutre et sèche, composée de gaz diatomique (azote et oxygène)
- Évolution de la pression suivant le modèle barométrique standard
- Évolution adiabatique de la température avec la pression

3- Détail de la méthode de calcul

3-1 Évolution de la température avec la pression :

La détente adiabatique nous donne la relation :

$$T_1 = T_0 \left(\frac{P_1}{P_0} \right)^{1-\frac{1}{\gamma}}$$

avec $\gamma = 1,4$ pour les gaz diatomiques, comme l'azote ou l'oxygène

3-2 Évolution de la pression avec l'altitude

En atmosphère standard, la pression décroît avec l'altitude selon la formule empirique suivante :

$$P_h = P_0 \left(1 - \frac{0,0065 h}{T_0} \right)^{5,255} \quad (10)$$

Avec :

$$P_0 = 101\,325 \text{ Pa}$$

$$T_0 = 288,15 \text{ K}$$

$h = \text{altitude, en mètres}$

3-3 Gradient adiabatique moyen de température

Dans la feuille de calculs, l'on calcule à l'altitude h :

- la variation relative de pression par rapport à celle du sol, en colonne [C]
- la variation relative de température par rapport à celle du sol, en colonne [D]
- la température absolue à l'altitude h, en colonne [E]
- le gradient adiabatique moyen depuis le sol, en colonne [F]

3-3 Gradient adiabatique local de température

Dans la feuille de calculs, l'on calcule à l'altitude h+dh :

- la variation relative de pression par rapport à celle du sol, en colonne [H]
- la variation relative de température par rapport à celle du sol, en colonne [I]
- la température absolue à l'altitude h+dh, en colonne [J]
- le gradient adiabatique local*, en colonne [K]

* *inflexion du gradient moyen à l'altitude h*

4-Description du fichier Excel

Nom du classeur Excel : calcul_gradient_adiabatique_suivant_altitude

4-1 Tableau de contrôle

Cellule	Commentaire	Valeur	Contenu
B3	Température au niveau de la mer	T ₀ (K)	288,15
B4	Pression au niveau de la mer	P ₀ (Pa)	101 325
B5	$\gamma = C_p/C_v$ pour gaz diatomiques	C _p /C _v	1,4
E3	Gradient thermique vertical moyen	ΔT_s (K/m)	0,0065
E4	Exposant de décroissance barométrique avec gradient thermique constant		5,255
E5	Calcul partiel exposant ($1 - 1/\gamma$)	1-C _v /C _p	-
I3	Paramètre de calcul dT/dh	dh (m)	1

4-2 Organisation de la feuille de calculs

Colonne	Commentaire	Valeur	Contenu
A	Altitude h en kilomètres	h (km)	
B	Conversion de l'altitude en mètres	h (m)	Ai*1000
C	Variation de pression relative P/P ₀	$P/P_0 = (1 - \Delta T_s * h / T_0)^{5,255}$	$(1 - (E3 * B_i / B5))^{E4}$
D	Variation de température	$T/T_0 = (P/P_0)^{(1 - C_p/C_v)}$	Ci^E5
E	Température à l'altitude h	T (K)	B5 * Di
F	Gradient moyen depuis le sol	$\Gamma_m = \Delta T/h = (T - T_0)/h$	(Ei - E3) / Ai
G	h + dh	m	Bi + I3
H	Variation relative de pression	$P_1/P_0 = (1 - \Delta T_s * h / T_0)^{5,255}$	$(1 - (E3 * G_i / B5))^{E4}$
I	Variation relative de température	$T_1/T_0 = (P/P_0)^{(1 - C_p/C_v)}$	Hi^E5
J	Température à h+dh	T ₁ (K)	B5 * Ii
K	Gradient local à h	$\Gamma_h = dT/dh = (T_1 - T_0)/dh$	(Ji - Ei) / I3 * 1000

5-Limites de la méthode

La formule permettant de calculer la pression suivant l'altitude résulte d'une extrapolation d'observations statistiques de l'atmosphère terrestre, alors que l'hypothèse de départ concerne une atmosphère neutre et sèche.

L'exposant 5,255 reflète la sensibilité de la pression à l'altitude dans un air à gradient thermique constant, sous hypothèse de gaz parfait en équilibre hydrostatique. Il dérive directement de l'intégration de l'équation hydrostatique combinée à l'équation d'état des gaz parfaits, en supposant $T(h) = T_0 - \lambda h$, où λ est le gradient thermique vertical moyen.

6-Conclusion

La feuille de calcul permet de constater que le gradient adiabatique moyen varie avec l'altitude. Il diminue légèrement avec l'altitude. Il est d'environ 9,8 K/km au niveau du sol, et de 9,1 K/km à 12 000 m.

Le gradient thermique vertical moyen couramment cité dans les ouvrages de météorologie – 6,5 K/km – ne correspond pas au gradient adiabatique strict, mais à une valeur empirique moyenne observée dans la troposphère, appelée gradient thermique environnemental ou gradient de l'atmosphère standard. Cette valeur résulte d'une stratification atmosphérique complexe et ne reflète pas l'évolution d'une même masse d'air suivant une transformation adiabatique.

- Fichier tableur : calcul_gradient_adiabatique_suivant_altitude.xlsx
- Fichier préprint : MC-2a — Machine_thermique_atmosphérique